

ОБЩЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР В ГЕНДЕРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Холматова Муштарий Акрамовна

Научный сотрудник University of Business and Science

xolmatovamushtariyakramovna@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается социально-философский анализ гендерной толерантности, акцентируя на фактор общения и взаимодействия. Без активного диалога и конструктивного сотрудничества невозможно достичь истинного равенства и уважения между людьми. Важно признать и развивать эти навыки, чтобы создать общество, где каждый человек чувствует себя уважаемым и ценным. Общение рассматривается как не только процесс передачи информации, но и как основа для формирования взаимопонимания и доверия.

Ключевые слова: толерантность, гендерное равенство, общение, взаимодействие, эмпатия, коммуникативные навыки, равнопартнерские отношения, понимание, социальные нормы.

Каждый человек включен в сложную систему взаимоотношений с самыми разными людьми. Взаимоотношения могут быть личные и деловые, официальные и неофициальные, ролевые, отношения руководства и подчинения. От того, как они складываются, зависит его личное благополучие и в определенной степени благополучие других людей, находящихся в сфере его влияния.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев активно продвигает идеи гендерного равенства и толерантности. В своих речах и инициативах он подчеркивает важность равных прав и возможностей для женщин и мужчин в стране. Подчеркивается важность повышения роли женщин в политике, в бизнесе и общественной жизни. «Перед нами стоит задача дальнейшего повышения в общественно-политической жизни страны статуса женщин, которые играют неопределимую роль в укреплении мира, атмосферы добра и милосердия в нашем обществе, воспитании здорового, гармонично развитого молодого поколения» [1].

Сегодня гендерная парадигма – одна из важнейших составляющих жизни общества. XXI век совершил перелом в оценке положения женщин в обществе,

их роли и миссии, укрепил наряду с такими фундаментальными основами социальных институтов брака и семьи, считавшихся исторически традиционной задачей женщины, как продолжателя семьи, хранительницы семейного очага, статус активной участницы жизни общества [2; С 110].

В общении и взаимодействии черты характеров людей выступают в качестве решающего фактора в гендерной толерантности. Люди, обладающие высокой эмпатией, скорее всего, будут более толерантны к гендерным различиям. Эмпатия помогает понять и разделить переживания и точки зрения других людей, что способствует более глубокому уважению их идентичности.

Общение – это субъект-субъектные отношения с обратной связью и зависит, прежде всего, от целей и ценностей, на которые оно ориентировано. Процесс общения, можно сказать, определяется нравственной культурой личности, то есть уровнем морального сознания. Совершенством нравственных отношений с окружающими, культурой поведения [3; С 53].

Дело в том, что большинство известных науке черт характера проявляются в действиях и поступках, как мужчин, так и женщин. Такие черты, как, скажем, сила воли, целеустремленность и настойчивость, рассматриваются как более или менее развитые у данного индивида лишь в сравнении с окружающими людьми, а такие черты характера, как добросовестность, ответственность, аккуратность – не только относительны, но и по существу выступают именно как черты характера лишь в общении людей друг с другом [4; С.215].

В первую очередь это открытость, общительность, играет немаловажную роль в формировании гендерной толерантности и других аспектов общения. Открытые люди склонны воспринимать и учитывать различные точки зрения, что помогает строить более инклюзивные и уважительные отношения. Общительность способствует созданию комфортной атмосферы для обмена идеями и опытом. Люди, обладающие этой чертой, скорее всего, будут легче строить позитивные отношения, что способствует пониманию и принятию различий, включая гендерные.

Например, стереотипы о том, что мужчины более логичны, а женщины более эмоциональны, могут формировать предвзятые ожидания и ограничивать возможности людей в различных сферах жизни. В общении могут сформироваться и прямо противоположные черты характера: безразличие, замкнутость, недоверие, вражда, нежелание оказывать помощь. Эти черты могут препятствовать формированию созидательной личности, что приведет к ухудшению отношений и неспособности учитывать гендерные различия.

Кроме того, в деловом общении с людьми может формироваться целый ряд деловых черт характера: дисциплинированность, ответственность, добросовестность, аккуратность, недобросовестность, неаккуратность и ряд других. Именно люди, имеющие положительный опыт взаимодействия с членами противоположного пола, часто демонстрируют более высокие уровни толерантности. Например, мужчины и женщины, работающие вместе в коллективе, могут лучше понимать и уважительно относиться друг другу.

Уже стало законом правило, согласно которому черты характера развиваются в тех видах деятельности, в которых они лучше всего проявляются. В соответствии с этим правилом именно в общении между мужчиной и женщиной формируются и проявляются коммуникативные качества.

В группу мужчин и женщин можно включить и некоторые волевые черты, связанные с человеческим общением: активность, настойчивость, гибкость, а также пассивность, уступчивость, ригидность (негибкость) и некоторые другие.

Среди различных взаимоотношений, в которые вступают мужчины и женщины, общаясь друг с другом, выделяются два вида, которые в наибольшей степени влияют на формирование характера человека. Это - деловые и личные взаимоотношения.

Деловые отношения в первую очередь влияют на развитие волевых и деловых черт характера. Такие отношения могут быть равноправными (соподчиненными). В системе равно-партнерских отношений складываются черты характера, обеспечивающие взаимопонимание и взаимодействие людей.

Знание о том, как нас воспринимают и оценивают окружающие, помогает правильно оценить собственные деловые черты характера, способствует их формированию и коррекции. В личных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной формируются моральные качества, выражающие их отношения друг другу. Немецкий мыслитель Вильгельм фон Гумбольдт говорил следующее: «Духовное развитие любой нации определяется ее отношением к женщинам» [2; С.124].

Это, например, порядочность, честность, доброта. Человек с сильным характером отличается тем, что в его отношениях с окружающими демонстрирует постоянство. Его отношения с другими людьми практически мало зависят как от его собственного настроения в данный момент времени, так и от изменяющихся мнений окружающих людей о нем самом. Мужчина или женщина со слабым характером, напротив, нередко демонстрируют

чрезвычайную и непредсказуемую изменчивость в своем отношении к людям, причем их личные взаимоотношения друг другом существенно зависят от настроения и мнения окружающих, особенно значимых для них людей.

Действительно, моральные требования перед мужчинами и женщинами ставят специфические задачи, вытекающие из их психо-физиологических факторов. Во-первых, например у мужчин относительно преобладающую силу имеет нравственное мышление, нравственное чувство же протекает более спокойно, а у женщин такой сильный характер имеет нравственное чувство, мышление же и логические способности у них слабее; женщина - это созидательная, более того – обновляющая сила в обществе. Во-вторых, мужчинам в основном свойственна способность вести дело спокойно, руководствуясь установленными нормами поведения, а у женщин больше всего бросается в глаза сочетание любви, ревности, презрения и т.д. [5; С.53]. Действительно, чувство мужчины подчиняется мышлению, у женщин, наоборот, мышление действует под контролем чувства. Правила общественной морали более деликатно проявляют себя у женщин, чем у мужчин.

Черты нравственной культуры у мужчин и женщин также связаны с той ролью, которую они играют в семейной жизни, отцовскими и материнскими функциями.

Литература:

1. <https://president.uz/ru/lists/view/1545>
2. Холикова М., Ишанханова Г., Пулатова Ш. Гендерное равенство: от идеи к закону. Т., 2021.
3. Абдуллаев М., Хакимов Э. Введение в этику. Фергана. 2001.
4. Немов Р.С. Практическая психология. М., 1998.
5. Абдуллаев М., Асрарова З., Собирова З., Эргашев Ф. Введение в культурологию. Кадамжай. 1998.